

MILITARY SCIENCES

НАГІРНО-КАРАБАХСЬКИЙ КОНФЛІКТ ЯК ІСТОРИЧНА СКЛАДОВА КАВКАЗЬКОГО РЕГІОНУ

Куцька О.

*доктор історичних наук, професор,
начальник кафедри воєнної історії
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-5595-2995*

Стрільчук Л.

*доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії
Волинського національного університету імені Лесі Українки,
Луцьк, Україна
ORCID: 0000-0002-0700-6080*

NAGORNO-KARABAKH CONFLICT AS A HISTORICAL COMPONENT OF THE CAUCASIAN REGION

Kutska O.,

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Head of the Department of History of Wars
The Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-5595-2995*

Strilchuk L.

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Head of the Department of World History
Volyn National University named after Lesya Ukrainka
Lutsk, Ukraine
ORCID: 0000-0002-0700-6080*

Анотація

Стаття присвячена аналізу Нагірно-Карабахського конфлікту і досліджує історичну складову, стадії конфлікту, проблеми загострення, висвітлюються причини, передумови та перебіг, що призвели до взаємних територіальних претензій Вірменії та Азербайджану. Проаналізовано історичний контекст війни між вірменським та азербайджанським народами у 90-ті роки ХХ ст., політичні шляхи врегулювання конфлікту. Воюючі сторони не змогли прийти до консенсусу щодо вирішення Нагірно-Карабахських суперечностей навіть після залучення до переговорного процесу США, Росії та Франції. На початку ХХ століття Нагірно-Карабахський конфлікт став ареною міжетнічної боротьби, його ескалація є потенційно небезпечною для всього Центрально-Азійського регіону.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the Nagorno-Karabakh conflict and examines the historical component, stages of the conflict, problems of escalation, highlights the reasons, prerequisites and course that led to mutual territorial claims of Armenia and Azerbaijan. The historical context of the war between the Armenian and Azerbaijani peoples in the 90s of the 20th century, the political ways of conflict resolution are analyzed. The warring parties could not reach a consensus on the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, even after the involvement of the United States, Russia and France in the negotiation process. At the beginning of the 20th century, the Nagorno-Karabakh conflict became an arena of inter-ethnic struggle, its escalation is potentially dangerous for the entire Central Asian region.

Ключові слова: Кавказький регіон, війна, держава, національні меншини, заморожені конфлікти, військово-протистояння, Нагірний Карабах, Азербайджан, Вірменія, політичні еліти.

Keywords: Caucasian region, war, state, national minorities, frozen conflicts, military confrontation, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia, political elites.

Міжнаціональні конфлікти у сучасному світі дестабілюють існуючу систему міжнародної безпеки, змінюючи політичну карту світу. Розпад

СРСР, окрім численних економічних і політичних проблем на регіональному й світовому рівнях, призвів до низки локальних конфліктів, міждержавних

війн, національно-визвольних рухів на пострадянському просторі (Чечня, Нагірний Карабах, Придністров'я, Осетія, Абхазія, російсько-українська війна). Нагірно-Карабахський конфлікт залишається гарячою точкою Кавказького регіону. Загострення конфлікту на сучасному етапі відбулось у 1987 р., в селищі Чахардлі Шахморського району Азербайджанської РСР, приводом стало обрання головою Чахардлі вірменина, що спровокувало антивірменські погроми після яких місцеве вірменське населення прийняло рішення про вихід з під влади Баку (геополітично Карабах знаходиться на території як Вірменії такі Азербайджану, територія складає 11 500 км квадратних. За часів СРСР Карабах був у складі Азербайджану, більшість населення склали вірмени). Нагірний Карабах – історико-географічний східний та південно-східний гірський та передгірський регіон Малою Кавказу між ріками Кура і Аракс Вірменія є важливим геополітичним регіоном. Водночас азербайджанці розглядають Нагірний Карабах як ключовий елемент державного устрою, культурний і духовний центр, як невід'ємну частину території Азербайджану. Станом на 1989 р. населення регіону складало 73,5 % вірмен і 25,3 % азербайджанців[9].

Наприкінці 1980-х років почалися масові антивірменські та антиазербайджанські погроми, що супроводжувалися насильством, вбивством мирного населення і масовим переселенням біженців. На початку грудня 1989 р. Верховна Рада Вірменської РСР та Національна Рада Нагірно-Карабахської Автономної області (НКАО) прийняли постанову про возз'єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху, що викликало проголошення керівництвом Азербайджанської РСР надзвичайного стану та введенням військ на територію Нагірного Карабаху. Після виходу Азербайджану зі складу СРСР свою незалежність у межах НКАО і населеного вірменами прилеглою Шаумянського району Азербайджанської РСР проголосив 3 вересня 1991 р. Нагірно-Карабахську Республіку (НКР) зі столицею у м. Степанакерт. Азербайджан ліквідував автономний статус Нагірного Карабаху 26 листопада 1991 р. і поділив територію НКАО між іншими адміністративними одиницями країни. На території новоствореної НКР 10 грудня 1991 р. був проведений референдум, на якому абсолютна більшість населення (99,89 %) висловились за повну незалежність НКР.

Зіткнення між азербайджанцями і вірменами Нагірного Карабаху у 1992 р. переростають у масштабний збройний конфлікт між військовими силами Азербайджану і НКР, а в березні 1993 р. у конфлікт на стороні останньої втягнулась і Вірменія. В ході війни військам НКР і Вірменії вдалось встановити свій контроль над більшою частиною Нагірного Карабаху а також окупувати сім прилеглих азербайджанських районів. У Бішкеку 5 травня 1994 р. був підписаний Протокол про припинення бойових дій, який набув чинності 14 травня 1994 р.. У березні 1992 р. розпочалися переговори з мирного врегулювання в рамках Мінської групи Н(О)БСЄ, де співголовами були США, РФ і Франція. Співголови Мінської групи виступили з планом

поетапного виходу з кризи: ліквідація анклавного характеру Нагірного Карабаху шляхом збереження Лачинського коридору; звільнення семи азербайджанських районів окупованих вірменами, повернення біженців; створення зони безпеки контролюваної міжнародними силами; зняття блокади Вірменії; збереження статус-кво в режимі Нагірного Карабаху; визначення його статусу в межах кордону Азербайджану [18].

В основу врегулювання конфлікту ліг принцип збереження територіальної цілісності Азербайджаном й надання Нагірному Карабаху права на самоуправління в складі Азербайджанської Республіки (згідно з рішеннями, прийнятими на грудневому саміті ОБСЄ в 1996 р. у Лісабоні й підтвердженими в грудні 1997 р. на саміті в Копенгагені). На таких позиціях стояли й учасники Мінської групи посередників. Готовність президента Вірменії Л. Тер-Петросяна прийняти пропозиції Мінської групи викликала навіть політичну кризу в країні і його відставку, однак проблема територіального перерозподілу продовжувала залишатися каменем спотикання в налагодженні взаємин між трьома республіками [10].

З міжнародно-правової точки зору мав місце конфлікт між принципом територіальної цілісності держави й принципом права нації на самовизначення. Обидва постулати були закріплені в основоположних документах ООН й ОБСЄ, і вирішення питання щодо їх реального співвіднесення багато в чому залежало від політичної ситуації й ступеня підтримки міжнародним співтовариством позиції учасників Нагірно-Карабахського конфлікту. Очевидним залишалось одне: розв'язати проблему, послуговуючись лише одним із перелічених принципів, було просто не можливо, про що й свідчили попередні невдалі спроби це зробити. Потрібно було запропонувати такий компромісний план, який би враховував інтереси як Азербайджану так і Вірменії, однак при цьому брав до уваги й точку зору карабахського керівництва й населення [6].

Єреван наполягав на потребі застосувати «нетривіальні політичні методи» для врегулювання територіальних суперечок за Нагірний Карабах. Як наслідок, Мінська група посередників ОБСЄ запропонувала формулу «спільної держави», яка передбачала збереження Нагірного Карабаху в складі Азербайджану, але поза Азербайджаном. Іншими словами, номінально НКАО залишалася частиною АР, але при цьому зберігала фактичну самостійність і тісні зв'язки з Вірменією. Окупована вірменами азербайджанська територія мала повернутися під юрисдикцію Баку. У листопаді 1998 р. цей проект був оприлюднений, Вірменія й Нагірно-Карабахська Автономна область (НКАО) прийняли пропозицію, а Азербайджан відмовився, наполягаючи на відновленні вертикального підпорядкування Нагірного Карабаху Баку [13, р. 282].

Впродовж наступних років після оголошення перемир'я в регіоні зберігався статус-кво. Азербайджан незмінно наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, звільнення окупованих азербайджанських територій і повернення біженців, і

тільки потім вважає за необхідне переходити до визначення статусу Нагірного Карабаху, якому готовий надати найвищий статус автономії у своєму складі.

У квітні 2004 р. з метою врегулювання конфлікту був започаткований Празький процес – регулярні вірмено-азербайджанські переговори на рівні міністрів закордонних справ. Його суттєва відмінність від попередніх форматів перемовин є синтез поетапного та пакетного підходів, де сторони розглядають усі спірні питання щодо врегулювання конфлікту, залишаючи відкритим питання статусу поки не буде прогресу у вирішенні інших проблем. Основна робота в рамках Празького процесу зосередилась на підготовці базових принципів для розробки подальшої угоди щодо врегулювання конфлікту. Переговори відбувались в умовах строгої конфіденційності, у червні-липні 2006 р. були опубліковані принципи можливих домовленостей, а саме поетапне виведення вірменських військ з прилеглих до Нагірного Карабаху азербайджанських територій з особливим підходом до Кельбаджарського і Лачинського районів, включаючи коридор між Вірменією і НК. Демілітаризація цих територій і проведення референдуму чи всенародного голосування в строки у форматі, які будуть визначені в ході подальших переговорів з визначення кінцевого правового статусу НК. Пропонувалося введення міжнародних сил з підтримки миру та надання міжнародної допомоги з розмінування та відновлення раніше окупованих територій і постраждалих від бойових дій районів Нагірного Карабаху для повернення туди переміщених осіб. Попередня версія цих положень була представлена сторонам у листопаді 2007 р. в Мадриді. Незважаючи на публічно виражений оптимізм з боку обох сторін конфлікту, певний дипломатичний тиск співголовуючих країн Мінської групи сторонами так і не було підписано жодного документу, який би зафіксував їхню згоду з тими чи іншими принципами врегулювання.

За посередництва президента РФ президент Азербайджану І. Алієв і президент Вірменії С. Саргсян 2 листопада 2008 р. підписали поблизу Москви так звану Майєндорфську декларацію про мирне врегулювання Карабахського конфлікту, де висловились за продовження переговорного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ на основі Мадридських пропозицій 2007 р. [8]. У ході саміту «Групи восьми» 10 липня 2009 р. в Італійській Акваїлі була прийнята спільна заява президентів країн-співголів Мінської групи ОБСЄ, де були опубліковані оновлені Мадридські принципи врегулювання нагірно-карабахської проблеми, зокрема: повернення Вірменією окупованих азербайджанських територій навколо Нагірного Карабаху – 5 районів одразу, два інші (Кельбаджарський і Лачинський) – через 5 років; надання Нагірному Карабаху тимчасового статусу з гарантіями безпеки та самоврядування; забезпечення сполучного коридору між Вірменією і Нагірним Карабахом; визначення остаточного статусу регіону шляхом обов'язкового народного волевиявлення; надання всім внутрішньо переміще-

ним особам і біженцям права на повернення; забезпечення гарантій міжнародної безпеки, включаючи проведення миротворчої операції. Утім, договір в силу «традиційних» каменів спотикання так і не став проривом у процесі врегулювання конфлікту. Ще одним чинником наростання напруженості в регіоні та затягування мирного процесу є постійне зростання військових бюджетів ворогуючих сторін.

Економіка, заснована на доходах від продажу нафти і газу, надає Баку впевненості і рішучості щодо зміни співвідношення сил у регіоні. Надмірні військові видатки Баку Єреван намагається компенсувати за рахунок тісної співпраці з РФ (102-а російська військова база у вірменському Гюмрі) та членства в Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) [4].

Етнополітичний конфлікт азербайджано-вірменський («азербайджано-карабахський» для вірменської, «конфлікт за нагірно-карабахський регіон» – для азербайджанської сторін) має сучаснополітизоване історичне коріння. Новітня історія протистояння між Вірменією і Азербайджаном починається з 1918 р. після проголошення їх незалежності, де були висунуті претензії на територію Нагірного Карабаху, між якими не було визначено та офіційно закріплено територіального кордону. Згідно з Батумським договором, підписаним 4 червня 1918 р. між Туреччиною та Вірменією, територія останньої обмежувалася районами Араратської долини та басейну Севан. У результаті Карабах стає ареною запеклого протистояння між Республікою Вірменія та Азербайджанською Демократичною Республікою [2].

У червні 1918 року вірменське населення краю проголосило Нагірний Карабах самостійною адміністративно-політичною одиницею, а в 1921 році Вірменія проголосила Нагірний Карабах своєю територією, вірменська мова стала мовою правосуддя для територій Азербайджану населених вірменами, це призвело до спіралі звинувачень у яких вірмени Карабаху наголошували на дискримінації з боку азербайджанців, які проживають на території, і навпаки: азербайджанці Карабаху підкреслювали культурне і політичне гноблення з боку вірмен.

У результаті збройних сутичок між Азербайджаном, яку підтримувала Туреччина та Вірменією у 1920 р., між Російською РФСР, Азербайджанською РСР, Грузинською РСР та Вірменською РСР з одного боку, і Туреччиною з іншого 16 березня 1921 р. був підписаний Московський договір, згідно з яким в межах непростой системи територіальних поступок територія Нагірного Карабаху на правах Нагірно-Карабахської Автономної області відходила до Азербайджанської РСР, що на довгий період часу заморозило конфлікт [15; 17].

Після закінчення «холодної війни» Азербайджан та Вірменія почали апелювати до ідеї включення регіону Нагірного Карабаху та прилеглих територій до його складу, аргументуючи свою позицію елементами політики ідентичності. Держави наголошували на історичній спадщині, національній приналежності населення. Вірменія вважає Нагірний Карабах своїм природним кордоном і

бар'єром між Азербайджаном і Туреччиною, апелюючи до історичних зв'язківз Нагірним Карабахом, який став основою нового вірменського національного руху і вірменської державності, підкреслюючи наявність абсолютної більшості вірмен в демографічній пропорції регіону [11, р. 616].

Політично Туреччина завжди підтримувала Азербайджан – особливо після розпаду Радянського Союзу, оскільки в історії турецько-вірменських відносин є одна незагойсана рана: масове вбивство 1,5 млн. вірмен в Османській імперії у 1915 році, яке парламенти багатьох держав визнали актом геноциду, але Туреччина виступає проти такої оцінки. [11, р. 615-616].

З приходом до влади у Вірменії Н. Пашиняна в 2018 р. існувала вірогідність змін у Нагірному Карабаху оскільки це перший лідер який не був вихідцем з даної території, прийняв тверду позицію щодо відокремлення спірних територій від Азербайджану. [12, р.4].

За сприяння співголів Мінської групи США, РФ та Франції у березні 2019 р. відбулася офіційна зустріч керівників двох держав Вірменії Н. Пашиняна та Азербайджану І. Алієва, у результаті якої було задекларовано прагнення до посилення режиму припинення вогню та вдосконалення механізмів ведення переговорів [7; 3]. Не зважаючи на домовленості у вересні 2020 р. було розпочато 44-денну або Другу карабаську війну яка закінчилася 10 листопада 2020 р. після того, як було оприлюднено заяву із умовами перемир'я. Крім припинення вогню та обміну полоненими та загиблими, пункти включають наступні вимоги: повернення територій навколо Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану; введення російських миротворців у зону конфлікту; створення миротворчого центру для моніторингу режиму припинення вогню; виведення вірменських військ з регіону; утримання сухопутного коридору між Вірменією та Нагірним Карабахом; створення наземного транспортного коридору через Вірменію між материковою частиною Азербайджану та азербайджанським ексклавом Нахічевань (розташований на захід від Вірменії). Військові сили обох сторін залишаються на своїх позиціях, як і було зайнято під час військових операцій, а миротворчий контингент має бути розгорнутий вздовж лінії зіткнення [14 с. 143-146]. Проаналізувавши ці домовленості можна прийти до висновку, що вони припинили військову стадію конфлікту але не вирішили її причини та сформули ряд нових питань і протиріч, таких як, наприклад, проблема Зангезурського транспортного коридору [16].

Окрім цього, умови перемир'я вимагали від вірменських сил покинути території, що оточують Карабах, а саме райони Кельбаджар, Лачин і Агдам. На практиці, виведення цих військ супроводжувалося міграцією тисяч етнічних вірмен як із своїх давніх поселень так і тих, на яких вони проживали починаючи з кінця ХХ століття. Невирішеним залишається принципове питання статусу Нагірного Карабаху, що фактично є суттєвою проблемою, оскільки блокує будь-який прогрес в офіційних переговорах. Вірменія та Азербайджан не можуть

знайти консенсус щодо вирішення цього питання, незважаючи на міжнародний вплив.

У грудні 2021 р. Н. Пашинян, дотримуючись «традиційної» риторики, наголосив на тому, що в рамках ООН вирішити цю проблему неможливо, оскільки організація визнає Карабах територією Азербайджану. Тобто перемир'я принципово не вплинуло на офіційну позицію Вірменії з цього питання [1; 5 р. 49-53].

Інструментом вирішення даного конфлікту може стати довгострокова стратегія, спрямована на переосмислення та трансформацію тих елементів ідентичності конфліктуючих сторін, які спонукають до сприйняття конфліктної ситуації через призму «друг-ворог», а не «минуле-майбутнє». При цьому, рушійною силою імплементації даної стратегії повинна стати міжнародна спільнота в особі Мінської групи ОБСЄ, яка б відіграла роль «політичної волі до змін» для учасників даного конфлікту та повинна, де-факто, розпочати процес впровадження власної політики ідентичності, спрямованої на стимулювання зрушень в громадянському секторі та економічній співпраці. Найбільш принциповим питанням виступає пошук того спектру наративів, який зможе замінити існуючу конфліктогенну ситуацію.

Висновок: Нагірно-Карабахський конфлікт слід розглядати як протистояння двох суверенних держав за спірну територію Нагірного Карабаху. Міжнародний конфлікт між двома державами, це конфлікт за контроль над територією гірського масиву, підсилений етнічними релігійним протистоянням що вважається найскладнішим для вирішення конфліктом на Кавказі, який становить головну перешкоду для мирного співіснування та співпраці держав у цілому Центрально-Азійському регіоні.

Список літератури

1. «Статус автономных регионов Абхазии и Юго-Осетии в составе Грузии (1917–1988). Сборник политико-правовых актов». На английском языке, Тбилиси, 2005, 246 с. org/crs/row/R46651.pdf (дата звернення: 20.03.2023).
2. Artsakh – Karabakh in 1918-1920. URL: <https://armenian-history.com/artsakh-karabakh-in-1918-1920/>(дата звернення: 18.02.2023).
3. De Waal T. The Nagorny Karabakh Conflict in its Fourth Decade. CEPS Working Document. 2021. № 2. URL: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/09/WD2021-02_The-Nagorny-Karabakh-Conflict-in-its-Fourth-Decade.pdf (дата звернення: 18.12.2022).
4. Georgia/Abkhazia: violations of the law of war and Russia's role in the conflict. Human Rights Watch. 1995. Vol. 7. №7. URL: <https://www.hrw.org/reports/1995/Georgia2.htm> (access date: 15.04.2023).
5. Gorgulu A. The dispute over Nagorno-Karabakh: a protracted conflict. Review of Armenian Studies. 2012. № 25. P. 47 – 66.
6. Gurbanov I. Karabakh Peace Talks Break Down as Azerbaijan and Armenia Operate at Cross-Purposes.

Eurasia Daily Monitor. 2019. Volume: 16 Issue: 29. URL:

https://www.academia.edu/39159207/Ilgar_Gurbanov

[Karabakh_Peace_Talks_Break_Down_as_Azerbaijan_and_Armenia_Operate_at_Cross_Purposes_The_Jamestown_Foundation_2019](#) (дата звернення: 12.01.2023).

7. Joint Statement by the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan and the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group. 29 March 2019. URL: <https://www.osce.org/minsk-group/415643> (дата звернення: 12.01.2023).

8. Kelly M., Zamora K., Harbage C., Lonsdorf K., Dorning C. Russia's war in Ukraine reminds Georgians of what they survived in 2008. 2022. URL: <https://www.npr.org/sections/pictureshow/2022/03/31/1088555609/russia-war-ukraine-georgia-2008> (access date: 15.04.2023).

9. Klever E. The Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan: Post-war Prospects for Nagorno-Karabakh. URL: <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-conflict/264-post-war-prospects-nagorno-karabakh> (дата звернення: 20.11.2022).

10. Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group. 16 January 2019. URL: <https://www.osce.org/minsk-group/409220> (дата звернення: 12.01.2023).

11. Prykhnenko M. Identity politics and the Nagorno-Karabakh conflict. The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. P. 614 – 617.

12. Welt C., Bowen A.S. Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service. URL: <https://sgp.fas>.

13. William Zartman I., Anstey M., Meerts P. The Slippery Slope to Genocide: Reducing Identity Conflicts and Preventing Mass Murder. Oxford: Oxford University Press, 2012. 432 p.

14. Артимишин П. Початок другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та недейного середовищ в Україні. *Наукові записки*: Серія «Історія». 2016. В. 2. Ч. 1. С. 141–147.

15. Війна з російським слідом: конфлікт Вірменії та Азербайджану може мати неприємні наслідки для України. 2022. URL: <https://tsn.ua/svit/viyna-z-rosiyskim-slidom-konflikt-virmeniyi-ta-azerbaydzhanu-mozhe-mati-nepriyemni-naslidki-dlya-ukrayini-2156593.html> (дата звернення: 17.04.2023).

16. Нове загострення між Азербайджаном і Вірменією: все, що відомо про конфлікт. 2022. URL: <https://tsn.ua/svit/nove-zagostrennya-mizh-azerbaydzhanom-i-vmeniyeu-vse-scho-vidomo-pro-konflikt-na-sey-moment-2156305.html> (дата звернення: 20.04.2023).

17. Панченко Ю. Удар по амбіціях РФ: як війна в Україні дала Азербайджану шанс для наступу в Карабаху. 2022. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/28/7136747/> (дата звернення: 20.04.2023).

18. Янюк І. Топ 7 воєнних конфліктів сьогодні. Війна за Нагірний Карабах. 2022. <https://focus.ua/uk/voennye-novosti/531394-top-7-voennyh-konfliktov-sovremennosti-voyna-zanagornyy-karabah> (дата звернення: 17.04.2023).